

O CENÁRIO BRASILEIRO DE EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA EMPRESARIAL

Gislane Pontes de Souza¹
Ismael Gomes da Silva²
Thicia Stela Lima Sampaio³
Greyciane Passos dos Santos⁴

RESUMO: A consolidada pauta das emissões de gases do efeito estufa (GEE) na agenda mundial urge o conhecimento público sobre o real quantitativo das emissões do campo Empresarial. As Teorias da Legitimidade, Stakeholder e Institucional oferecem distintos argumentos para justificar os benefícios e obstáculos na construção de um ambiente em prol da redução das emissões de GEE empresariais. Esta pesquisa visa responder a seguinte questão: Como está o cenário de divulgação do quantitativo de emissões de gases do efeito estufa nos escopos 1, 2 e 3 das empresas brasileiras? Para responder a essa questão, tem-se como objetivo geral descrever o cenário brasileiro de divulgação voluntária do quantitativo de emissões de GEE empresarial. Por meio da pesquisa quali-quantitativa, descritiva, com uso de levantamento bibliográfico, período de 2010 a 2023, obteve-se como resultado uma crescente adesão das empresas brasileiras ao reporte voluntário de suas emissões de GEE, nos três diferentes escopos, na plataforma GHG Protocol.

Palavras-chave: Emissões de gases de efeito estufa, Teoria da Legitimidade, Divulgação.

¹Graduando em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário UniGrande, e-mail: gislane.gps@gmail.com

²Graduando em Ciências Contábeis pelo Centro Universitário UniGrande, e-mail: ismaelgomesdasilva04@gmail.com

³Doutoranda e Mestre em Administração e Controladoria pela UFC, graduação em Ciências Contábeis – UFC, Pesquisadora pela FUNCAP-CE, e docente universitária no Centro Universitário UniGrande, e-mail: thicia@unigrande.edu.br.

⁴Mestre em Logística e Pesquisa Operacional pela UFC, com MBA em Controladoria e Finanças Corporativas pela FAVENI, com graduação em Ciências Contábeis - UFC, docente universitária e coordenadora do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário UniGrande, e-mail: greyciane@unigrande.edu.br.

1. INTRODUÇÃO

A consolidada pauta das emissões de gases do efeito estufa (GEE) na agenda mundial urge o conhecimento público sobre o real quantitativo das emissões do campo Empresarial. As divulgações tornam-se peça-chave para que se monitore, se regule e haja o alcance de metas nacionais firmadas perante demais nações por meio da Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas (Bastos et al., 2024; Organização das Nações Unidas [ONU], 2015a; ONU, 2015b).

As Teorias da Legitimidade, *Stakeholder* e Institucional oferecem distintos argumentos para justificar os benefícios e obstáculos na construção de um ambiente em prol da redução das emissões de GEE empresariais (Abdul Maji et al., 2023; Aibar-Guzmán et al., 2023; Hollindale et al., 2022; Mou & Ma, 2023; Zheng & Shen, 2024).

Diante desse contexto, esta pesquisa visa responder a seguinte questão: Como está o cenário de divulgação do quantitativo de emissões de gases do efeito estufa nos escopos 1, 2 e 3 das empresas brasileiras? Para responder a essa questão, tem-se como objetivo geral descrever o cenário brasileiro de divulgação voluntária do quantitativo de emissões de GEE empresarial.

Esta pesquisa se justifica mediante o ODS 13 da ONU “que visa tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos” (ONU, 2015a) e devido a existência de uma lacuna pesquisa acerca das emissões empresariais brasileiras de forma multissetorial, em plataforma distinta da B3, e à luz das teorias da Legitimidade, dos *Stakeholders* e Institucional.

2. METODOLOGIA,

Por se tratar de uma pesquisa quali-quantitativa, descritiva, com uso de levantamento bibliográfico (Cervo & Bervian, 2002; Gil, 2019). A pesquisa foi realizada em duas etapas: 1ª com levantamento de referencial e conteúdo bibliográfico para revelar o contexto atual das divulgações das emissões de GEE no Brasil; 2ª fase: levantamento dos dados referente as emissões divulgadas em caráter voluntário pelas empresas brasileiras no Programa Brasileiro *GHG Protocol*.

A coleta de dados foi feita no site do Programa Brasileiro GHG Protocol, sendo a população de 741 empresas e a amostra final, após tratamento dos dados, de 238 empresas distintas. Os dados coletados foram: escopo 1 (emissões diretas), escopo 2 (emissões indiretas) e escopo 3 (outras emissões indiretas) em toneladas de CO₂ equivalente (tCO₂e), além de características empresariais em comum. O critério de participação na amostra final foi a empresa participar de no mínimo 3 anos consecutivos no Programa Brasileiro GHG Protocol. O período analisado foi de 2010 a 2023 (14 anos). Utilizou-se de diferença de estatísticas descritivas e do teste *t* de *student* em categorias por similaridades.

3. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A análise inicial dos dados revela a elevada movimentação de aderência das empresas brasileiras ao reporte voluntário de suas emissões de GEE nos três distintos escopos, sendo observado que o reporte voluntário na plataforma Programa Brasileiro *GHG Protocol*, ascendeu a partir do ano de 2020 com continuação da intensificação dessa adesão, sendo observado incremento de 2.373,91% de 2023 em relação a 2008. Ao final do ano de 2023, 569 empresas reportaram suas emissões de GEE na plataforma (Programa Brasileiro GHG Protocol, 2025). 10 setores econômicos distintos, se destacaram na pesquisa, sendo eles: Indústrias de Transformação, Eletricidade e Gás, Atividades Financeiras, Agricultura, Transportes e afins, Indústrias Extrativistas, Construção, Comércio e Água, Esgoto e Gestão de Resíduos.

Os dados descritivos expressaram um decréscimo das emissões médias nos escopos 1 e 2, em relação ao ano de 2021. Destaque-se que conforme o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG, 2025), o setor produtivo brasileiro, excetuando-se o setor de Mudança de Uso da Terra (MUT) segue em um patamar praticamente estável ao longo das últimas duas décadas (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2023; SEEG, 2025). As estatísticas descritivas das emissões do Escopo 1, 2 e 3 por setor de atividade econômica - em tCO₂e demonstram que os setores de Indústria Extrativista e Indústria de Transformação, seguidos pelos setores de Eletricidade e Gás, Transporte e afins, e Água, esgoto, e gestão de resíduos, são os com as médias mais altas de emissões de Escopo 1, sendo estes condizendo com a classificação de Borsuk et al. (2024) e Provaty et al., (2024) setores de Carbono intensivo (setores mais sujeitos ao risco de transição), e se alinham com os dados do SEEG (2025).

Das 238 empresas, 69,74% não atuam na B3, um indício de as empresas que não são constituídas sobre a forma jurídica de S/A aberta estão buscando plataformas alternativas para se expor ao mercado e reduzir seu risco ambiental ou risco carbono, visando legitimação e alinhamento com demandas dos diversos *stakeholders* de sua cadeia de valor, conforme indica a Teoria da Legitimidade e Teoria dos *Stakeholders*. Os resultados mostraram que as empresas que não atuam no mercado acionário brasileiro emitem em média menos GEE que aquelas que atuam na B3. Esse dado sugere que empresas mais maduras e maiores emitem mais GEE.

No escopo 1 as empresas não pertencentes ao ICO₂ apresentam média estatisticamente maior de emissões, e no escopo 2 as empresas ICO₂ apresentam média estatisticamente maior de emissões. Esse dado se alinha com o foco do ICO₂ de incentivar e valorar no mercado empresas com menor emissão de GEE. Entretanto, o escopo 2, que representa as emissões indiretas por aquisição de energia indicam que as empresas do ICO₂ emitem mais, sugerindo que as reduções de emissões no escopo 1 podem ocasionar carga de transferência e aumento das emissões de escopo 2.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se descrever que o cenário brasileiro sobre as emissões de GEE tem avançado em emitir regulamentos e normas para melhorar a transparência

e constância das informações acerca das emissões de GEE. Os recentes marcos normativos e regulatórios sinalizam o esforço para criar ambiente e mecanismos que conduzam ao alcance das metas compromissadas pelo Brasil perante NDC submetida a UNFCCC durante a COP29, e sua ratificação como uma das nações líderes e expoente geopolítico de nação representativa do Sul Global (MMA, 2024). Como contribuições para a academia, reflexão principal, e contribuição social, esta pesquisa se alinha e agrega aos esforços compreendidos no ODS 13 da ONU, ao expor os avanços do ambiente para gerar reduções de GEE, e expor a relevância da atuação proativa, coercitiva, normativa e fiscalizatória do Estado e de organismos como a ONU para conduzir mudanças na pauta do que é prioridade na estratégia empresarial, incluindo metas e ações (de fato) para a redução das mudanças climáticas, via redução das emissões de GEE.

REFERÊNCIAS

- AIBAR-GUZMÁN, B.; AIBAR-GUZMÁN, C.; PIÑEIRO-CHOUSA, J.; HUSSAIN, N.; & GARCÍA-SÁNCHEZ, I. The Benefits of climate tech: Do institutional investors affect these impacts? **Technological Forecasting and Social Change** 192(122536), 2023.
- BORSUK, M.; EUGSTER, N.; KLEIN, P.O.; & KOWALEWSKI, O. Family Firms and Carbon Emissions. **Journal of Corporate Finance**, 89(102672), 2024.
- BRASIL BOLSA BALCÃO. **Índice de Carbono Eficiente – ICO2 B3**. 2025. Disponível: <https://11nq.com/qRyYE> Acesso em 20 out 2025
- CERVO, A. Luiz.; BERVIAN, P. A. **Metodologia Científica**. (5nd ed.) Prentice Hall, 2002.
- GIL, A.C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 7ª Edição. São Paulo. Atlas/GEN. 2019
- HOLLINDALE, J.; KENT, P.; & QU, X. Proprietary Costs and The Choice of Hard and soft greenhouse gas emissions disclosures. **Accounting and Finance**, 62(3), 2022.
- MOU, R.; & MA, T. A Study on the quality and determinants of climate information disclosure of A-share-listed banks. **Sustainability**, 15(10), 2023. Disponível: <https://11nq.com/yjeQ4> Acesso em 20 out 2025
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Adoção do Acordo de Paris**. França (2015b).
- PROGRAMA BRASILEIRO GHG PROTOCOL. (n.d.). FGV EAESP. Disponível: <https://eaesp.fgv.br/centros/centro-estudos-sustentabilidade/projetos/programa-brasileiro-ghg-protocol> Acesso em 20 out 2025
- PROVATY, S. S.; HASAN, M. M.; & LUO, L. Organization Capital and GHG Emissions. **Energy Economics**, 131 (107372), 2024.
- SISTEMA DE ESTIMATIVAS DE EMISSÕES E REMOÇÕES DE GASES DE EFEITO (2025). Conheça as emissões de gases de efeito estufa do Brasil. SEEG. Disponível: <https://11nq.com/bfXSq> . Acesso em 20 out 2025
- ZHENG, X.; & SHEN, J. Understanding Carbono Disclosure in Chinese Manufacturing: The Role Managerial Ownership and Analyst Coverage. **Journal of the Knowledge Economy** 16, 1078-1108, 2024.